

LIMON O'SIMLIGINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA ASOSIDA O'STIRISH VA MINERAL ELEMENTLAR TA'SIRINI KUZATISH

S.I. Xudayorova

N.F. Sa'dullayeva

Toshkent Farmatsevtika instituti.Toshkent.O'zbekiston

sohibaxudoyorova81@gmail.com

nilufarsadullayeva49@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593365>

Dolzarbligi: Xalq salomatligi davlatimizning eng qimmatli boyligidir. Uni saqlash davlatimiz oldida turgan eng ustivor vazifalaridan biridir. Bu vazifalarni bajarishda respublikada mavjud bo'lgan shifobaxsh o'simliklar mavjud ekanligi va ularning tarkibi muhim ahamiyatga egadir.

Maqsadi: Limon o'simligining foydali jihatlari uning ko'plab kasalliklarda qolaversa kosmetikadagi foydali jihatlari ko'pligi bilan bu o'simlik menda qiziqish uyg'otdi. Uni qanday qilib o'stirish ko'paytirishga qiziqqa boshladim va zamonaviy texnologiya asosida o'stirib kor'rishni maqsad qildim

Usul va uslublar: Xona sharoitida o'stirib ko'rmoqchi bo'ldim. Limon urug'larini olib ikki xil usulda aloe guli bargi yordamida va chesnokli suv usulda ekib ko'rdim. Ekishda aloe guli bargidan foydalanishimga sabab aloening oziq moddaga boy seret barglari o'sishni tezlashtirshidir.

Natija: Kuzatishlarim davomida urug'lar bir xil sharoitda bo'lsa xam urug'larning unib chiqishi har xil vaxtda bo'lishini kuzatdim. Birinchi ekilganda limon urug'ining po'stini qattiqligi sabab 2 haftacha o'zgarish kuzatilmadi. Qiziqib urug'ni olib ochib ko'rdim. Ochib ko'rganimda endi nish unib chiqayotganini ko'rdim. Keyin yana ko'mib ustini tuproq bilan yopib qo'ydim. Yana bir haftada urug'lar unib chiqganini kuzatdim. O'yladimki o'sha men ochib ko'rgan urug'lar edi. Keyin urug'lar haqida ma'lumotlar o'qib ko'rdim."Ko'pchilik daraxtsimon o'simliklar urug'i (limon, xurmo, pista, yong'oq) meyorida pishib qulay ekilsada unish qobilyati yomon bo'ladi. Chunki urug' po'sti yog'ochlashgan bo'lib suvni yomon o'tkazadi. Shuning uchun bu o'simliklarda "Skarifikatsiya" qilib ekiladi. "Skarifikatsiya" bu unib chiqishni tezlashtirish maqsadida qobig'i qattiq urug'lar po'stini mexanik shikastlash yoki yumshatish". O'zim bilmagan xolda "Skarifikatsiya" jarayonini qilgan ekanman. Urug'lar unib chiqa boshladi.

Xulosa: Kuzatishlar davomida limon o'simligining hayotida mineral elementlarning o'rni beqiyosligini o'rgandim. O'simlikda Oltingugurt Azot yetishmasligi tufayli o'sishi sekinlashdi.

Rux yetishmaslihi tufayli yosh barglar och yashil tusga kirdi. Ruxning surunkali yetishmasligi tufayli novda va shoxlar nobud bo'lishiga olib keldi. Limon o'simligini o'stirishda xona harorati juda katta rol o'ynashini tajriba jarayonida kuzatdim. Limon o'simligi bir xil sharoitda bir xil haroratda o'stirish ma'qul ekan. Qish fasli bo'lganligi uchun tashqaridagi havoning keskin sovushi natijasida xona harorati xam biroz o'zgardi natijada o'simlikning barglarida o'zgarish yuz berdi. Bunda o'simligimga turli mineral elementlar miqdori yetishmadi va so'lish jarayoni kuzatildi. Yana shu xolat o'simlikni boshqa xonadan boshqa xonaga olib o'tganimda kuzatilgan edi, ya'ni muhit sharoitini o'zgarishi ham o'simlikka salbiy ta'sirini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bayzigitova L.N., Ishbirdin A.R., Yumagujin F.G. O nekotoryx proyavleniyax strategii jizni myagkoy pshenitsy (Triticum aestivum) sorta Saratovskaya 55 // Vestnik Orenburgskogo gos. Un-ta, 2009. – № 6 (100). – S. 54-56
2. Beydeman I.N. Metodika izucheniya fenologii rasteniy i rastitel'nykh soobshchestv // Metodicheskiye ukazaniya. – Novosibirsk: «Nauka», 1974. - 155s.
3. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. 5 izd., pererab. i dop. – Moskva: «Agropromizdat», 1985. – 351s.